

МОТИВ ДЖАЗА В «РУССКОМ ДНЕВНИКЕ» ДЖОНА СТЕЙНБЕКА

Халлиева Гулноз Искандаровна

д.ф.н., профессор, зав. кафедрой мировой литературы
Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент
gulnoz7410@mail.ru

Дворяшина Виктория Сергеевна

старший преподаватель кафедры мировой литературы
Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент
terra-dvs@mail.ru

Аннотация. Стремясь дать более полное представление о частной жизни представителей другой культуры и охарактеризовать особенности взаимоотношения между творческой интеллигенцией и формируемой центральной властью государственной идеологией, Джон Стейнбек включает в «Русский дневник» устойчивый формально-содержательный элемент – мотив джаза. Выступая как одна из составляющих описаний традиционных для травелога ситуаций – встреч с соотечественниками, посещения общественных мест, упоминания об исполнении джазовых композиций, во-первых, транслируют читателям информацию о мире «других», во-вторых, выражают мысль о неприемлемости идеологического подхода к оценке произведений искусства и, в-третьих, утверждают мысль о своеобразии мировосприятия каждого народа, который находит отражение в характере созданной им музыки.

Ключевые слова: травелог, мотив, джаз, импровизация, культурная политика, образ

Abstract. In an effort to give a more complete picture of the private lives of representatives of another culture and to characterize the peculiarities of the relationship between the creative intelligentsia and the state ideology formed by the central government, John Steinbeck includes in the “Russian Journal” a stable formal and meaningful element - the jazz motif. Acting as one of the components of descriptions of traditional travelogue situations – meetings with compatriots, visits to public places, mentions of performing jazz compositions, firstly, they convey information about the world of “others” to readers, secondly, they express the idea that an ideological approach to evaluating works of art is unacceptable, and thirdly, they affirm the idea about the uniqueness of each nation's worldview, which is reflected in the nature of the music they create.

Key words: travelogue, motif, jazz, improvisation, cultural policy, image

ВВЕДЕНИЕ

Травелог как «повествование о путешествии с определенной временной дистанции по отношению ко времени пребывания в поездке и с заметной долей рефлексии над ним» [1] всегда содержит в себе результат осмысления иной культуры с позиции своей собственной: «Моделирование образа Другого и утверждение собственной национально-культурной идентичности – две стороны единого процесса». [2] Объекты (произведения) иной культуры в восприятии и истолковании путешественника могут рассматриваться как репрезентации основных качеств национального характера и мировосприятия. Их описание (как правило,

повторяющееся и варьирующееся) и интерпретация в тексте травелога позволяют углублять и конкретизировать как авторское осмысление специфики иного взгляда на мир, так и выражать идею произведения, оценивая возможности взаимодействия представителей обществ с различными культурными традициями и историческим опытом.

Методология.

В последнее десятилетие в русском и узбекском литературоведении наблюдается рост интереса к творчеству Джона Стейнбека. Среди произведений американского писателя, которые рассматриваются с применением различных методов, в том числе и междисциплинарных, внимание исследователей все чаще привлекают художественно-документальные и публицистические тексты, в их числе – «Русский дневник» (1948). Многие авторы научных работ о «Русском дневнике» концентрируются, прежде всего, на анализе созданного в этом произведении образа представителей иной культуры, что может быть связано с очередным непростым этапом развития российско-американских отношений [7; 8; 9; 10], а также восприятием русскоязычным литературоведением идей и категорий имагологии. Но несмотря на значительное количество посвященных «Русскому дневнику» исследований, проблема авторской интерпретации культурных объектов и произведений искусства, выступающих ключом к пониманию образа мыслей «других» и выявлению скрытых смыслов созданного Стейнбеком травелога является малоизученной. Этим объясняется выбор имагологического подхода к исследованию художественно-оценочной функции мотива джаза в «Русском дневнике» в данной статье. В частности, в работе выявляются и интерпретируются все случаи включения упоминаний об исполнении джазовых композиций в описание традиционного для травелога набора ситуаций, на основе анализа отобранных эпизодов и их соотношения с предшествующими сообщениями о советском джазе делаются выводы об участии данного мотива в передаче как культурно-исторической информации, так и имплицитных авторских смыслов, что позволяет точнее охарактеризовать специфику созданного в «Русском дневнике» образа представителей иной культуры.

Выводы.

Мотив джаза присутствует в тексте «Русского дневника» в индивидуальной, творческой интерпретации. Позволяя подробнее, конкретнее описать частную жизнь представителей иной культуры, фиксируя неизбежность проявления у двух народов интереса друг к другу и объективный факт их культурного взаимодействия, данный тематико-смысловой элемент выражает авторское видение недостатков системы устройства власти и бюрократических ограничений, устранение которых могло бы высвободить энергию творчества, потенциал импровизаций в различных сферах общественной жизни.

Обсуждение.

Описание и авторская интерпретация джазовых композиций, услышанных американским писателем Стейнбеком и фотографом Робертом Капой во время визита в 1947 г. в Советский Союз в тексте «Русского дневника» (1948) выступает в качестве одного из средств непрямого выражения мысли о возможности диалога культур, являющегося следствием естественного интереса народов к достижениям других и способствующего к их сближению. При этом ситуация (исполнение джаза местными музыкантами – в Москве,

Грузии, на Украине), описанная Стейнбеком, довольно своеобразна, поскольку путешественник имеет дело не с уникальным культурным явлением чужого мира, а с освоением специфического американского музыкального феномена носителями другой культуры.

В контексте исторической обстановки, сложившейся по итогам второй мировой войны и отразившейся на политических и культурных контактах двух стран, когда к оценке американского (и шире – западного искусства) применялся по преимуществу идеологизированный подход («декадентское» искусство отвергалось, обесценивалось, рассматривалось как составляющая враждебной пропаганды), джаз представлял собой обособленное явление: «С первых же дней войны музыканты джазово-эстрадного направления начали готовить новые программы и выезжать на фронт, чтобы поддержать солдат. [...] Вторая Мировая стала редким моментом сближения СССР и США. Это отразилось и на джазовом репертуаре: оркестры играли сочинения Джимми Макхью, Коула Портера, Ирвинга Берлина, Гленна Миллера». [4]

В современном литературоведении на материале произведений русской литературы неоднократно отмечалось, что джаз выступал как «одна из важнейших точек контакта, связывающих американскую и русскую литературные традиции», в которых это направление музыкального искусства становится «культурным индикатором эпохи» [3; с.349]. Однако вопреки ожиданиям, Стейнбек расценивает русский джаз не как доказательство проницаемости идеологических границ, а как неудачную попытку воспроизвести дух этого направления с его характерными чертами – импровизацией, полиритмией, свингом и красочными гармониями [5] в иных культурных условиях. При этом автор «Русского дневника», описывая в тексте произведения ситуации, включающие в себя исполнение джазовых композиций, не стремится противопоставить джазовые импровизации как символ свободы и творческого начала традиционной музыке регионов, которые он посетил во время поездки, что можно было бы воспринять как мысль о превосходстве американского образа жизни. Все случаи звучания джазовой музыки в «Русском дневнике» сходятся в одном: необходимости избегать идеологизированных подходов при создании и оценке произведений искусства, признавая неизбежное несовпадение жизненного уклада и национального характера других народов, находящих в них свое отражение.

Специфика визита Стейнбека в Советский Союз заключалась в том, что он был организован в рамках культурных связей и ответственность за его организацию, как и за сопровождение иностранных гостей и склонение их к нужным выводам лежала на ВОКСе – Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей, на его американском отделе. О трудностях для ответственных за эти мероприятия с советской стороны и подводных камнях визита, которые, впрочем, пришлось обходить представителям обеих сторон, Стейнбек с юмором пишет в «Русском дневнике»: “And we liked to think of ourselves as a cultural relation. [...] It was our impression that there had been some battle about who was to be responsible for us, the Writers Union or Voks. And Voks had lost and got us”. [11; 18-24]. Опираясь на докладные записки заведующего американским отделом ВОКСа И.Д. Хмарского, представленные в книге Л.И. Ждановой «Русский дневник» Джона Стейнбека в советской оптике», можно сделать вывод о том, что во время визита Стейнбека и Капы тема искусства в терминах, характерных для организованной пропаганды тех лет, регулярно поднималась в разговорах с представителями культуры двух стран, при этом недовольство Стейнбека вызывала тенденция

упрощенного, политизированного подхода к оценке американского образа жизни и американской культуры: «Он заявил, что советская печать распространяет в народе шовинистические настроения, подвергая нападкам все американское». [6] Поэтому в «Русском дневнике» автор неоднократно, в полемическом ключе, упоминал различные детали, выступающие как неотъемлемая часть американского образа жизни и характерных для него бытовых привычек. Эти же детали помогают представить психологическое состояние американских гостей, оказавшихся в условиях, совершенно для них непривычных, в своеобразном абсурдном «мире наоборот». В этом контексте исполнение джазовых композиций, о котором Стейнбек упоминает в эпизодах, повествующих о вечеринках в американском посольстве и встречах с соотечественниками, выступают как детали, конкретизирующие привычный для путешественника образ жизни, контрастирующий с миром чужой культуры.

В той же самой функции – конкретизации, детализации наблюдений за жизнью другой страны, мотив джаза предстает в описаниях обедов в ресторанах и посещений культурных мероприятий. Особенность интерпретации включаемого в эти контексты мотива джаза заключается в том, что исполняемая музыка повсюду одинакова – и в Москве, и в Киеве, и в Грузии, везде основана на старательном копировании манеры исполнения американских джазовых музыкантов. В более широком контексте проблемы взаимоотношений центра и регионов, на которую обратил внимание Стейнбек, скептические оценки уровня музыкального мастерства дополняют выводы путешественника об идентичности содержания местных и центральных газет, о сходстве вопросов, которые задавали зарубежным гостям интеллектуалы в различных регионах, о повторяемости концепций различных музеев и т.п. Тем самым зафиксированные в «Русском дневнике» наблюдения путешественника должны привести американского читателя к мысли о том, что такие непохожие друг на друга регионы в составе большой страны в значительной степени лишены свободы, добровольно, полагаясь на авторитет Москвы, или в результате действия политики центральных властей утратив возможности реализовать уникальное видение мира, присущее разным народам, в различных сферах общественной жизни – от экономики и политики до искусства и культуры.

Стейнбек избегал открытых высказываний на политические темы и предпочитал не фиксировать в «Русском дневнике» полемические ситуации, которые, скорее всего, возникали во время общения с представителями культурных организаций во время его пребывания в СССР. Однако в части, посвященной поездке в Грузию, мы находим развернутый комментарий выступления грузинских музыкантов, которые также включили в свою программу джазовые композиции. Стейнбек, в частности, пишет, что после концерта грузинского оркестра, перед которым гостям выдали по огромному букету гладиолусов (что для американцев было не только непривычно, но и вызывало значительные неудобства), у зарубежных визитеров состоялась беседа с музыкантами. По словам Стейнбека, сама идея, что музыку можно создавать непосредственно в процессе исполнения, развивая простую мелодию (при этом совсем необязательно американскую), оказалась для исполнителей новой и вызвала у них большой восторг. [11; 173-174] Этим эпизодом автор выразил свое понимание особенностей культурного взаимодействия, которое предполагает понимание духа, а не формы явлений чужой культуры, и является перспективным именно потому, что позволяет проявиться творческим способностям, а не угнетает их. На наш взгляд, основной вывод можно экстраполировать и на другие сферы наблюдаемого путешественником уклада жизни,

например, общественно-политическую и экономическую. «Русский дневник» изобилует наблюдениями не только о том, как бюрократическая система равно затрудняет принятие решений в масштабах государства и бытовую жизнь его граждан, но и забавными анекдотами о том, как находчивость советских граждан позволяет преодолеть многие ограничения. Можно предположить, что путешественник, искренне желая скорейшего восстановления мирной жизни народу, пережившему страшную войну, видел один из способов достижения этой цели в снятии ограничений и запретов, что позволило бы в полной мере проявиться творческой энергии советского человека – русского, украинца, грузина.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Плавина А.А. Жанрово-стилистические характеристики англоязычного травелога в динамическом аспекте: дисс. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2019. - 184 с.
2. Россия / СССР и Запад: встречный взгляд. Литература в контексте культуры и политики в XX веке. URL: <https://rscf.ru/project/23-18-00393/>
3. Резаков Я.О. Мотив джаза как социокультурный феномен в произведениях Дж. Сэлинджера и В. Аксенова// Вестник Удмуртского университета. Серия история и филология. - 2019. Т.29, вып.2. - С.349-353.
4. <https://skillbox.ru/media/music/ussr-jazz/> (дата обращения: 09.02.2024)
5. <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/jazz/> (дата обращения: 09.02.2024)
6. [Жданова Л.И. Русский дневник Джона Стейнбека в советской оптике. URL: https://e-knigi.com/nauchnye-i-nauchno-populjarnye-knigi/istorija/page-9-187798-liya-zhdanova-russkii-dnevnik-dzhona-steinbeka.html](https://e-knigi.com/nauchnye-i-nauchno-populjarnye-knigi/istorija/page-9-187798-liya-zhdanova-russkii-dnevnik-dzhona-steinbeka.html)
7. Казакова (Жданова) Л.И. Стейнбек в СССР: взгляд из-за «железного занавеса» (1945-1960) // ROSSICA. Литературные связи и контакты. - 2023. №5. - С.77-176.
8. [Колисниченко Д. «Русский дневник» Джона Стейнбека: почему получилось вкусно, но поверхностно? // Нева. - 2018. №3. - С.229-233.](#)
9. [Полякова О.А., Поляков О.Ю. Особенности рецепции и репрезентации «другого» в «Русском дневнике» Джона Стейнбека // Филология и культура. - 2019. №2\(56\). - С. 184-189.](#)
10. [Шукурова С.О. Стиль письма Джона Стейнбека и самые известные произведения // UNIVERSUM: Филология и искусствоведение. -2023. №8\(110\). - С. 16-20.](#)
11. Steinbeck, John. A Russian Journal. URL: https://royallib.com/book/Steinbeck_John/A_Russian_Journal.html